

Explicação sobre as Identificação de pessoas em fotos coletivas

Observações iniciais:

- 1) Este item integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich* (2025), de autoria de Francisco G. Emmerich, estando relacionado ao Capítulo 8 do livro.
- 2) Esta é uma versão preliminar deste item, que apresenta apenas uma Explicação sobre o mesmo.
- 3) Uma versão atualizada, com todo o conteúdo devidamente apresentado, será inserida em breve.
- 4) O link de acesso fornecido no livro impresso sempre direcionará o leitor para a versão mais recente deste material.

Explicação:

Devido às limitações de espaço do livro impresso, em diversas fotografias coletivas não foi possível realizar a identificação completa das pessoas. Na medida do possível, buscaremos identificar o maior número de pessoas e disponibilizar seus nomes neste MSE do livro.